

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Мухитдинов Абдувахоб Абдувалиевич,
Джизакский Политехнический институт, Узбекистан
a.muxitdinov1987@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье описывается педагогическая технология как область теоретических и практических исследований, которая затрагивает все организационные аспекты педагогической системы с целью достижения конкретных и потенциальных педагогических результатов.

Ключевые слова: Педагогика, технология, проект, инновация, образование, научное, эксплуатация, техника, искусство, материал.

ABSTRACT The article describes pedagogical technology as an area of theoretical and applied research that deals with all organizational aspects of the pedagogical system in order to achieve clear and potential pedagogical results.

Keywords: pedagogy, Technology, Project, Innovation, Education, Science, operation, technology, art, material.

ВВЕДЕНИЕ. Научно-технический прогресс развивается не только во многих областях, но и в сфере культуры и образования. Сегодня информацией можно считать информационные технологии, медицину, образование и свободные технологии.

Исторически технология превратилась в технологически продвинутый подход и по-прежнему следует за обучением искусству, ремеслам и естественным наукам.

Технология обычно включает в себя процесс обработки и проектирования сырья, а также синтез научных описаний. В «Политическом словаре» (М., 1989) упоминаются также технологии: 1) обработка сырья, материалов, полуфабрикатов, состояние подготовки, технические

характеристики и способы изменения форм; 2) методы обучения предметам, материалам и полуфабрикатам с использованием моторных инструментов.

Технология – греческое, техноискусство – ремесло, логос – учение.

Современные образовательные технологии и педагогические инновации требуют разработки и совершенствования инвентаря. В высшей школе существуют проблемы научного обоснования педагогических технологий, их классификации, изучения сущности процесса и технологии образовательного процесса.

В истории становления и развития педагогических технологий существовали разные взгляды: подчеркивалось, что обучение техническим средствам представляет собой последовательную и системную организацию учебного процесса. В настоящее время существует несколько определений образовательной технологии.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В. П. Беспалько определяет уникальную педагогическую технику как проект, включающий педагогические технологии на практике. Он считает, что педагогическая система является основой использования технологий. Основное внимание уделяется учебно-педагогическому процессу, дидактическим задачам и использованию технологий обучения. Итак, ВП. Беспалько, к сожалению, явно не автор проекта, автор образовательных технологий и идей проекта.

Хотя обучающие технологии являются благом для процесса обучения, они остаются неопределенными. Исследователи упростили науку и операции.

Н. Ф. Талалина считает, что каждый педагог должен обладать знаниями о технологическом процессе познания для формирования реального педагогического процесса. Он считает, что наука и действие должны сопровождаться методами, методами и необходимостью использования отдельных дисциплин в процессе решения проблем.

Некоторые авторы утверждают, что корень науки и искусства – это наука и искусство.

Аналогично, в одном варианте осуществления образовательная технология известна как воплощение всех образовательных инструментов. Далее технология требует технической обработки процесса.

Технологическое образование позволяет использовать новые или передовые знания и технологии в обучении. Эта технология используется как в качестве научного принципа, так и в качестве практического применения.

Технологические достижения являются отличным анализом, и многие согласны с тем, что технологии бесплатны. В некоторых технологиях теоретические основы были укреплены, но практические возможности не были оптимизированы.

Т.А. Балло – минор по технологиям, т.е. в прогрессе. Проблемы с компьютером или обученным компьютером часто являются проблемой.

Развитие технологий океанического льда изучали Л.В. Занков, Т.Я. Гальперин, В.И. Выдов.

В образовательных технологиях существует множество необъяснимых проблем. Этот важный исследовательский подход связан со спецификой технологии и методологии.

Образовательная технология – это область теоретических и практических исследований, связанных с организационной структурой всех образовательных систем с целью достижения уникальных и потенциально разрушительных педагогических результатов.

Мы считаем целесообразным включить в сущность педагогической технологии определения педагогики и дидактики.

«Педагогическая технология – средство реализации образовательного процесса».

«Педагогические технологии – описание процесса достижения намеченных результатов».

«Технология - развитие, искусство, умение, способности и изменение техники».

«Педагогические технологии – это любая педагогическая деятельность, модель обучения и обучения обучающихся путем создания необходимых условий для проектирования, организации и проведения образовательного процесса».

«Образовательные технологии – это инновационный способ преподавания, применения и выявления наиболее передовых методов обучения, основанных на технологиях и гуманности, а также интеграции преподавания и обучения в процесс преподавания и обучения».

«Педагогическая технология – это систематическое распределение индивидуальных возможностей, средств и методов, используемых для достижения педагогических целей».

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Основы гуманитарных, социально-экономических знаний, которые являются важными элементами гармонизации педагогических и технических знаний, помогают решать существующие проблемы на основе системного подхода. Системный подход позволяет представить управление человеком и машиной как единую систему. Активный подход доказывает, что существующие виды деятельности могут быть объединены в единую базисно-предметно-практическую деятельность.

В качестве конечной цели профессионального становления будущего инженера внимание уделяется:

- в профессиональной подготовке будущего инженера основное внимание уделяется формированию на основе средств педагогической науки содержания педагогической деятельности и личностных возможностей студента;

- строительно-технологическое и проектирование основано на умении осуществлять личную деятельность при наличии комплексного представления о содержании, задачах, решаемых в этом процессе проблемах и возможных трудностях;

- подготовка будущего инженера с технологической точки зрения ориентирована на четкую цель, то есть структуру и содержание общепрофессиональных и специальных знаний, определяемых технико-технологической спецификой производственного предприятия;

- ожидаемые и достижимые результаты профессиональной деятельности будущего инженера, личность студента, его направление (требования, интерес, ценностное направление, работа, сознание, причины); уровень образования (знания, умения, умения, желание постоянно обогащать свои знания и умения); состояние воспитания (духовное, эстетическое, физическое, трудовое и т.п.); культура (способность принимать социальные и культурные ценности, интеллектуальная, экономическая, экологическая культура, культура умственного и физического труда, содержание и поведение отношений) и т. д. Ожидал результатов большинство высокий уровень инженер - технолог профессиональный квалификация Считается

ОБСУЖДЕНИЕ. На основании изложенных комментариев, учитывая требования современного рынка труда и современной системы образования, мы рассматриваем организационно-педагогические условия в среде обучения как совокупность условий и соответствующего содержания для реализации педагогического процесса. Для этого одним из главных условий является выбор педагогических средств, форм и методов, обеспечивающих эффективное развитие конструктивных компетенций бакалавров инженерных специальностей.

В целях обоснования и разработки организационно-педагогических условий мы определяем специфику профессиональной деятельности

инженера. Для этого необходимо определить возрастные особенности учащихся, их психологические и психические особенности.

В настоящее время перед высшими учебными заведениями стоит задача по подготовке конкурентоспособных и креативных специалистов, способных принимать решения, работать ответственно и в быстро меняющихся условиях, где развитие творчески активной личности является первоочередной задачей.

Сегодня при подготовке будущих инженеров особое внимание уделяется развитию способности студентов принимать четкие решения в технических и технологических ситуациях. Эта задача решается на основе достижения междисциплинарности и взаимозависимости, чтобы они имели возможность получать информацию по любому предмету.

Желательно найти новые формы междисциплинарности в повышении качества процесса подготовки инженеров. При этом необходимо иметь достаточную информацию об их методологических основах, чтобы проанализировать вопрос обеспечения междисциплинарной гармонии в приобретении фундаментальных, в частности технических знаний. Техник науки гуманитарная, социально - экономическая, математика и естественный науки с взаимно связь много окантованный это проблема. Вот почему это к проблеме теоретический, методический и практичный с точки зрения подход требование будет сделано.

Различный направления обеспокоенный знание основы гармонизация их наука, образование, техника, технология, производство выпускать и экономика в полях случилось предоставление изменений Социальное с точки зрения на основе земля создает оз в свою очередь, технический знание будущее у специалиста настойчивость, тщательность планировка, поверхность приходящий возможный был ситуации оценивать разобраться в ситуации разумный подход такой как прилагательные воспитывать возможность иметь Это много с точки зрения предмета Социальное и

социально - педагогический ориентация, а также общество в его жизнь все больше и больше глубокий поглощенный идущий техника разработка с зависеть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Из этого анализа можно сделать вывод, что образовательная технология – это средство обучения планированию и реализации перечня инструментов, необходимых для обучения.

Эти анализы можно резюмировать следующим образом:

Педагогическая технология – это проект системы непрерывного развития педагогической деятельности, направленной на достижение образовательных целей и развитие личности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: Moliya, 2003. - 192 b.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste’dod” jurnali, 2009. – 160 b.
3. Y.Qirg‘izboyev va boshqalar. Mashinasozlik kursi. T., 1981 yil "O‘qituvchi"
4. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – С. 060013.
5. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.
6. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

7. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161.

8. Мухитдинов А.Б. [Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании](#) // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567.

9. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.